

INGLIZ VA O‘ZBEK ZAMONAVIY ERTAKLARINING MUSHTARAKLIGI VA FARQLI JIHATLARI VA QIYOSIY-POETIK TAHLILI

Odilova Nozma Nizomiddinovna

Toshkent davlat Sharqshunoslik universiteti

odilovanozimaxonim@gmail.com 97750 7710

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18713055>

Annotatsiya

Mazkur maqolada ingliz va o‘zbek zamonaviy ertaklarining poetik xususiyatlari qiyosiy-tipologik metod asosida tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida syujet strukturasi transformatsiyasi, sehrli obrazlar tizimi, spellonimlarning semantik va funksional yuklamasi, shuningdek milliy identitetning badiiy ifodasi o‘rganildi. Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, ingliz va o‘zbek zamonaviy ertaklari umumfolklor asosiga ega bo‘lishiga qaramay, madaniy mentalitet va estetik qarashlar ta‘sirida turlicha rivojlangan. Ingliz ertaklarida individualizm va postmodern elementlar kuchliroq namoyon bo‘lsa, o‘zbek zamonaviy ertaklarida milliy qadriyatlar va didaktik ruh ustuvorlik qiladi.

Kalit so‘zlar

zamonaviy ertak, qiyosiy adabiyotshunoslik, poetika, spellonim, mifopoetika, milliy identitet, folklor transformatsiyasi, sehrli obraz, syujet modeli

Аннотация

В данной статье поэтические особенности современных английских и узбекских сказок анализируются на основе сравнительно-типологического метода. В ходе исследования были изучены трансформация сюжетной структуры, система волшебных образов, семантическая и функциональная нагрузка спеллонимов, а также художественное выражение национальной идентичности. Результаты анализа показывают, что, несмотря на общую фольклорную основу, современные английские и узбекские сказки развиваются по-разному под влиянием культурного менталитета и эстетических установок. В английских сказках более ярко проявляются индивидуализм и постмодернистские элементы, тогда как в узбекских современных сказках доминируют национальные ценности и дидактическая направленность.

Ключевые слова

современная сказка, сравнительное литературоведение, поэтика, спеллоним, мифопоэтика, национальная идентичность, фольклорная трансформация, волшебный образ, модель сюжета

Kirish

XXI asr adabiyotshunosligida folklor va zamonaviy adabiyot o‘rtasidagi aloqalarni o‘rganish dolzarb ilmiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Zamonaviy ertak janri an’anaviy xalq og‘zaki ijodidan oziqlangan holda yangi estetik va g‘oyaviy mazmun kasb etmoqda.

Ingliz va o‘zbek zamonaviy ertaklarini qiyosiy o‘rganish milliy tafakkur, madaniy kod va badiiy transformatsiya jarayonlarini aniqlash imkonini beradi. Ayniqsa, sehrli nomlar — spellonimlar tizimi bu jarayonda muhim poetik vosita sifatida namoyon bo‘ladi.

Syujet va kompozitsion tuzilma. An’anaviy ertak modeli (sinov – kurash – g‘alaba) har ikki adabiyotda ham saqlanib qolgan. Biroq zamonaviy talqinda bu model transformatsiyaga uchraydi. Masalan, Cinder asarida klassik “Zolushka” syujeti futuristik va ilmiy-fantastik muhitda qayta talqin etiladi. Bu yerda sehrli element texnologik muhit bilan uyg‘unlashadi.

O'zbek zamonaviy ertaklarida esa syujet an'anaviy qolipni saqlagan holda milliy ijtimoiy muammolar bilan boyitiladi. Qahramon sinovdan o'tadi, ma'naviy jihatdan kamol topadi va yakunda ezgulik g'alaba qiladi. Sehrli obrazlar va spellonimlar poetikasi Ingliz zamonaviy ertaklarida sehrli nomlar ko'pincha intertekstual va etimologik asosga ega. Masalan, Harry Potter turkumida ishlatilgan sehrli formulalar lotin va qadimgi mifologik ildizlarga borib taqaladi. Bu esa matnga semantik chuqurlik beradi. O'zbek zamonaviy ertaklarida esa "pari", "dev", "ajdar", "sehrli daraxt" kabi spellonimlar milliy mifologik tafakkur mahsuli hisoblanadi. Ular diniy-axloqiy qatlamni mustahkamlaydi hamda milliy identitetni ifodalaydi. Shu jihatdan, ingliz ertaklarida spellonimlar estetik va stilistik funksiyani kuchaytirsam, o'zbek ertaklarida ular g'oyaviy-axloqiy vazifani bajaradi. Milliy identitet va g'oyaviy yo'nalish Ingliz zamonaviy ertaklarida qahramonning individual tanlovi, ichki kurashi va mustaqil qarori markaziy o'rinda turadi. Bu G'arb adabiyotidagi individualizm an'anasi bilan bog'liq. O'zbek zamonaviy ertaklarida esa jamoaviylik, oila va jamiyat manfaatini ustuvor qo'yish g'oyasi yetakchilik qiladi. Qahramon ko'pincha o'z manfaatidan ko'ra xalq yoki oila manfaatini tanlaydi. Bu tafovut milliy mentalitet va tarixiy-madaniy rivojlanish bilan bog'liqdir. Ertak janrini o'rganib tadqiq qilgan va bebaho xissasini qushgan adiblarni xissasi beqiyos. strukturaviy asoslarini o'rganishda rus folklorshunosi Vladimir Proppning nazariyasi muhim ahamiyatga ega. U ertak syujetining funksional tuzilishini aniqlab, universal model mavjudligini asoslab bergan (Propp, 1968). Zamonaviy ertakning poetik mohiyatini tushuntirishda J. R. R. Tolkienning ertak haqidagi qarashlari ham muhim nazariy manba hisoblanadi. U ertakni inson tasavvurining estetik shakli sifatida talqin qiladi (Tolkien, 2001). Psixoanalitik yondashuv esa ertaklarning ichki ramziy qatlamini ochishga yordam beradi. Bu borada Bruno Bettelheim ertaklarning tarbiyaviy va ruhiy ahamiyatini ta'kidlaydi (Bettelheim, 2010). Zamonaviylik va transformatsiya jarayoni Ingliz zamonaviy ertaklarida urban motivlar, texnologiya, psixologik realizm elementlari keng uchraydi. Postmodern ironiyaga moyillik ham seziladi.

O'zbek zamonaviy ertaklarida esa folklor an'anasi kuchli saqlanib qolgan bo'lib, yangilik ko'proq mazmun va ijtimoiy muammolar talqinida namoyon bo'ladi.

Xulosa

Qiyosiy tahlil shuni ko'rsatadiki, ingliz va o'zbek zamonaviy ertaklari umumfolklor asosiga ega bo'lsa-da, ularning poetik rivoji milliy madaniy kontekstga bog'liq holda shakllangan.

❖ Mushtarak jihatlar:

- ❖ an'anaviy syujet modeli
- ❖ sehrli obrazlarning mavjudligi
- ❖ ezgulik g'oyasining ustuvorligi

❖ Farqli jihatlar:

- ❖ ingliz ertaklarida individualizm va postmodern talqin
- ❖ o'zbek ertaklarida milliy-didaktik ruh
spellonimlarning funksional yuklamasidagi tafovut

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Пропп В. Я. Морфология сказки. – М.: Лабиринт, 1998. – 192 с.
2. Tolkien J. R. R. On Fairy-Stories. – London: HarperCollins, 2001. – 109 p.

3. Bettelheim B. The Uses of Enchantment: The Meaning and Importance of Fairy Tales. – New York: Vintage Books, 2010. – 328 p.